

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TEMIR YO'L TRANSPORTINING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Sattorova S.B.

¹TDTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636120>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini rivojlantirishda temir yo'l transportining muhim o'rni va ahamiyati ochib berilgan. Boshqa transport tarmoqlari bilan bog'liqligi va ulardan ustun tomonlari berilgan.

Tayanch so'zlar: infratuzilma, integratsiya, yuk aylanmasi, yuk tashish hajmi, yo'lovchi aylanmasi, iyerarxiya qonuni.

Jahon iqtisodiyotining muhim infratuzilmaviy tarmoqlaridan biri transport tizimi bo'lib, uni rivojlantirish har bir milliy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda jahon va milliy iqtisodiyotning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 70-90 foizi aynan innovatsiya faoliyatini rivojlantirish hisobiga yaratilmoqda. Jahon temir yo'llarining 2 trln. yo'lovchi-km yo'lovchi aylanmasi mamlakatlar bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi: Yaponiya va Yevropa – 370-380 mlrd. yo'lovchi-km; Hindiston va Xitoy - deyarli 300 mlrd. yo'lovchi-km; boshqa mamlakatlar – 200 mlrd. yo'lovchi-km.

Bugungi kunda bozorni pul resurslari bilan zo'r berib to'ldirish davom etayotgani fond va xomashyo bozorlarida sun'iy ravishda oshirib borilgan spekuliyativ narxlarni paydo bo'lishiga, moliyaviy ko'piklarning battar avj olishiga olib kelmoqda. Jahon miqyosida konvertatsiya qilinadigan asosiy valyutalarning beqarorligi oqibatida rivojlanayotgan mamlakatlarning ushbu valyutalarga bo'lgan ishonchiga jiddiy putur yetishi va xalqaro moliya sohasini tartibga solish tizimida nuqsonlar borligini yana bir bor tasdiqlab, xalqaro moliya bozori barqarorligini ta'minlash maqsadida uning rivojlanish omillarini izchillik bilan o'rganish zaruratini yanada oshishiga sabab bo'ldi.

Temir yo'l transporti tarixan O'zbekiston transport tizimining yetakchi bo'g'ini va O'zbekiston iqtisodiyotining yirik tizimini hosil qiluvchi elementi bo'lgan holda mamlakatning samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, integratsiya jarayonlarini kengaytirish va chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Temir yo'l tarmog'i tashuvlarda mamlakat, iqtisodiyot va aholi ehtiyojlarini o'z vaqtida, sifatli qondirgan holda iqtisodiyotning hamma tarmoqlari samarali faoliyat yuritishi va rivojlanishi, mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini iqtisodiy muvozanatga keltirish, mamlakat yaxlitligi va

xavfsizligini ta'minlash uchun sharoit yaratishga ko'maklashadi.

Transport tizimining holati va rivojlanishi O'zbekiston Respublikasi uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u boshqa infratuzilma tarmoqlari bilan birga jamiyat faoliyati uchun asosiy sharoitlarni ta'minlaydi, ijtimoiy-iqtisodiy va tashqi siyosat maqsadlariga erishishda muhim element sifatida xizmat qiladi. Transportning tarixan rivojlanishi O'zbekistonning iqtisodiy va makon nuqtai nazaridan rivojlanishini belgilab beradi, uning yaxlitligi va xalqaro ta'siri mustahkamlanishiga ko'maklashadi.

O'zbekiston hududida bu transport turi yagona, tabiiy yaxlit ishlab chiqarish-texnologiya kompleksi sifatida faoliyat yuritadi. Umumiy temir yo'l tarmog'ining barqaror va samarali faoliyati O'zbekiston Respublikasi yagona iqtisodiy makonini ta'minlash, uning hududida sanoat va qishloq xo'jaligi bo'yicha turli tarmoqlarni yanada rivojlantirish, mamlakat aholisining turmush darajasi va sharoitini yaxshilash, O'zbekiston fuqarolarining safarbarligini oshirishning zarur sharti hisoblanadi.

Temir yo'l tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini baholash, tarmoqni rivojlantirish istiqbollari belgilash va tendensiyalarini o'rganish, prognozlashtirish bo'yicha tadqiqotlarni olib borish, temir yo'l tarmog'ining o'rta va uzoq muddatli strategiyasiga, bugungi kundagi siyosatiga bevosita ta'sir etgan holda moddiy-texnika resurslariga, ishchi kuchi va moliyaviy holatini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni aniqlashga hamda uning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuning uchun temir yo'l transport tizimining faoliyat ko'rsatkichlarini, transport va logistika infratuzilmalarining rivojlanish bosqichlarini o'rganish hamda tizimda mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda asosiy masalalardan hisoblanadi. 2.1-jadvalda 2016-2021 yillarda transport turlari bo'yicha yuk aylanmasi va yuk tashish hajmlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval

2016-2021 yillarda transport turlari bo'yicha yuk aylanmasi va yuk tashish¹

Transport turlari	2016y.			2017 y.			2018 y.			2019 y.			2020 y.			2021y.		
	Mln t.	Mird	t-km	Mln t.	Mird	t-km	Mln t.	Mird	t-km	Mln t.	Mird	t-km	Mln t.	Mird	t-km	Mln t.	Mird	t-km
Shu jumladan transport orqali																		

Temir yo'l	66,5	22,7	65,7	22,8	65,7	22,9	67,2	22,9	69,6	23	22,9	70,1
Avtomobil	1203,2	27,5	1258,3	29,2	1327,4	31,5	1399,8	33,9	1473,7	13,3	13,9	1013,1
Quvur	64,5	33,0	65,0	31,5	65,8	31,2	60,0	30,0	62,2	28,9	65,1	30,2
Havo	24,0	121,9	22,2	116,3	23,0	125,1	24,6	131	26,5	13,2,2	26,4	156,9
Jami	1329,3	83,4	1387,1	83,7	1458,9	85,7	1527,0	86,9	1603	88,0	1146,2	66,9

Temir yo'l transporti orqali 2016-2021 yillar mobaynida umumiy yuk tashish hajmi 2000 yilga nisbatan 1,6 barobar, umumiy yo'lovchi tashish hajmi esa 1,3 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, 2021 yilda temir yo'l transporti tomonidan 68,1 mln.t. yuk tashilgani mamlakatimizda ushbu soha yildan-yilga rivojlanib borayotganligidan dalolat beradi. 2.1-jadvalda tasvirlangan yuk tashuvlari hajmi dinamikasiga ko'ra, 2016-2021 yillarda mamlakat transport tizimi umumiy yuk aylanmasida temir yo'l transportining ulushi o'rtacha 25-26% darajasida barqaror saqlangan.

1-rasm. 2018-2021 yillarda transport turlari bo'yicha yuk aylanmasining o'zgarish dinamikasi², %

Belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida, 2017 yilda yuk tashish hajmi 2018 yilga nisbatan 42%ga, shu jumladan avtomobil transporti bo'yicha 44% ga va havo transporti bo'yicha 73%ga oshgan. Umumiy yuk aylanmasi 2021 yilda 66.9 mln.tonna-km.ni tashkil etgan. Umumiy yuk aylanmasida eng yuqori ulush avtomobil transporti (40,11%), quvur transporti (34,96%) va temir yo'l transporti (25,5%) ga to'g'ri kelmoqda.

Agar mamlakat transport turlari o'rtasidagi mavjud ichki raqobat tahlil qilinsa, yuk tashish hajmi bo'yicha eng yuqori ulush avtomobil transportiga to'g'ri kelmoqda. Transport xizmatlari bozorida avtomobil transporti aynan mobilligi, yuqori tezkorlik bilan yuklarni joylashtirishi va yukni "eshikdan eshikkacha", aniq muddatda yetkazib berishi, tashuv jarayonini tashkil etishning nisbatan soddaligi kabi o'ziga xos xususiyatlari va qisqa masofalarga kichik hajmli yuklarni tashishda ustunlikka ega ekanligini qayd etish mumkin. Ammo, shu bilan birga, temir yo'l transportida yuk tashish hajmi yildan-yilga kamayib borayotganligini ko'rish mumkin.

2-jadval

2016-2021 yillarda transport turlari bo'yicha yo'lovchi aylanmasi va yo'lovchilarni tashish³

Nomi	2016y.		2017 y.		2018 y.		2019 y.		2020 y.		2021y.	
	Mln kis hi	Mr d yo'l ovc hi km.	M ln ki sh i	Mr d yo'l ovc hi km.								
Shu jumladan transport orqali												
Temir yo'l	15, 9	3,4	17, 4	3,7	19, 1	3,8	20, 1	3,8	20, 5	3,9	2 1, 1	4,3
AVtom abil	660 6	78, 2	689 5,1	83, 3	724 4,4	88, 9	751 1,4	95, 0	548 0	99,7	5 5 9 1	117 ,7
Havo yo'l	2,5	7,0	2,4	7,2	2,3	7,0	2,2	6,8	2,1	6,7	2, 2	7,5
Jami	6624,4	88,6	6914,9	94,2	7265,8	99,7	7533,7	105,6	5502,6	110,3	5614,3	129,5

Bu sohada amalga oshirilgan chora-tadbirlar va bajarilgan ishlarning statistika ma'lumotlari ko'zdan kechirilsa 2021 yil davomida transportning barcha

turlarida 5679,9 mln. nafar yo'lovchi tashilgan. Ushbu raqam bir yil oldingisiga nisbatan 2,1 foizga ortgan. Biz yuqorida temir yo'l transportining katta hajmda va uzoq masofalarga yuk tashish borasidagi salohiyati haqida to'xtalgan bo'lsakda, yo'lovchi tashish hajmi bo'yicha avtomobil transporti undan ancha oldinga o'tib ketganini ko'rishimiz mumkin. Deyarli 99,0 foiz yo'lovchi transportning ana shu turidan foydalangan. Bevosita raqamlarga murojaat qilinsa, bir yil davomida bir kilometrga o'rtacha 210516,9 mln. yo'lovchi tashilgan va buning 89,9 foizi avtomobil transporti ulushiga to'g'ri kelmoqda.

Umumiy yo'lovchi aylanmasida temir yo'l transportining ulushi sezilarlicha past. Ushbu holatni temir yo'l transportining yetkazib berish tezligi ancha pastligi va tarmoqda qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish tizimi yetarli darajada emasligi kabilar bilan izohlash mumkin. 2018-2021 yillarda yo'lovchi aylanmasi tuzilmasi va transport turlari bo'yicha uning o'zgarish dinamikasi 2.2-rasmda tasvirlangan.

2.2-rasm. 2018-2021 yillarda transport turlari bo'yicha yo'lovchi aylanmasi⁴, %

2021 yil davomida temir yo'l transportida 20,5 mln. kishi tashilgan. Bu raqam 2020 yilga nisbatan 101,9 foizni tashkil etadi. Biroq temir yo'l transportida yo'lovchi tashish hajmi ortganligiga qaramay, hamon avtomobil transporti orqali yo'lovchi tashish darajasidan ancha kamligini e'tirof etish lozim. Ayni shu o'rinda ta'kidlash mumniki yo'lovchi va yuklar tashish hajmining ortishi transportning barcha turli bo'yicha kuzatilmoqda. Masalan, 2020 yilda yuk tashish hajmi umumiy hisobda besh foizga ortgan. Bunday avvalga yilga nisbatan avtomobil transportida tashish 5,3 foizga, havo transporti orqali tashish esa 8,8 foizga ko'proqni tashkil etgan.

Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekistonning Xitoy bilan savdo-iqtisodiy,

jumladan transport kommunikatsiya sohasidagi hamkorligi sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu hamkorlikning natijasi o'laroq, zamonaviy talablarga to'liq javob beruvchi, samaradorligi yuqori, xalqaro standartlarga muvofiq holdagi texnik xususiyatlar va bir qator boshqa xususiyatlarga ega bo'lgan elektrovoz va teplovozlar yurtimizga Xitoydan eksport qilindi. Bu, albatta, O'zbekistondagi transport kommunikatsiya tizimida katta ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Ma'lumki, Xitoydan intensiv imkoniyatlarga ega bo'lgan qisqa temir yo'l tarmog'ini qurish nafaqat har ikki davlat, balki xalqaro miqyosdagi savdo-iqtisodiy aloqalarning taraqqiy etishiga olib keladi va buni o'z navbatida transport sohasidagi muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan hamkorlik deb atash mumkin.

Transport tarmog'ida temir yo'l transporti alohida yagona tizim bo'lib, uning faoliyatini samarali boshqarishga oid masalalarni tadqiq etar ekanmiz, bizda tarmoqda mavjud muammolar to'g'risida iyerarxik tasavvur shakllanadi. Ma'lumki, iyerarxiya qonuniga muvofiq tizimdagi har bir bosqich o'zidan pastda va yuqorida turuvchilar bilan boshqaruvchi va boshqariluvchi subyekt vazifasini bajaradi. Transport tizimi boshqaruvini ham samarali tashkil etish uchun iyerarxik yondashuv eng maqbul variant ekanligini e'tirof etgan holda, bu borada ilmiy izlanishlar olib borish, bugungi kunda dolzarblik kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.worldbank.org
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi
3. O'zbekiston iqtisodiyoti axborot-tahliliy byulleteni 2017- yil yanvar-dekabr b.64-65
4. Irsbekova M.N. Marketin tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish Iqt. Fan. Dok. Dis. Avtoref Toshkent 2017